

УДК 691.335

ЕКІНШІ РЕТТІК ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІ ШИКІЗАТ НЕГІЗДЕГІ МИНЕРАЛДЫ ТОЛЫҚТЫРҒЫШТАРДЫҢ ЦЕМЕНТ ТАСЫНЫҢ БЕРІКТІГІНЕ ӘСЕРІ

НУРЫМБЕТОВА РАУШАН УАЛИХАНОВНА, ДУТБАЕВ ДАНИЯР
АЛМАСОВИЧ, РИСТАВЛЕТОВ РАЙЫМБЕРДИ АМАНОВИЧ,
КУДАБАЕВ РУСЛАН БАХТИЯРОВИЧ, КОЖАКУЛОВ НУРЖАН КУРБАНОВИЧ
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті коммерциялық емес акционерлік
қоғамы, Шымкент қаласы, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл статъяда екінші реттік және техногенді шикізат негізіндегі жоғарыдисперсті толықтырғыштардың бетонның беріктік жинау кинетикасына әсерін зерттеу нәтижелері баяндалған. Зерттеулер техногенді қалдық бетон сынықтары мен карбонатты жыныстарды өңдеу кезінде түзілген қалдықтар негізіндегі толықтырғыштар бетонның беріктік жинау кинетикасын төмендетпейтінін, ал бетон сынықтары негізіндегі толықтырғыштар құрамында гидратацияланбаған цемент дәндерінің болуы есебінен бетонның беріктік жинау кинетикасы мен маркалық беріктігіне оңтайлы әсер ететінін көрсетті. Карбонатты қалдықтар негізіндегі толықтырғыштар бетонның беріктік жинау кинетикасын жылдамдатпағанымен, оның маркалық беріктігін төмендетпейтіні, цемент қамыры карбонатты толтырғышпен әрекеттескен кезде $\text{CaCO}_3\text{-Ca(OH)}_2\text{-H}_2\text{O}$ жүйесіндегі әртүрлі құрамдағы кальций карбонатын түзіп, гидратация өнімдерінің арасында еркін орналаса алатыны және де бетонның ең қымбат компоненті цементтің шығынын төмендетуі есебінен бетонның техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсартатыны анықталды.*

***Кілімті сөздер:** бетон, екінші реттік және техногенді шикізат, толықтырғыштар, беріктік, көп компонентті бетон, модификацияланған бетон*

Кіріспе

Құрылыс индустриясында ғимараттарды салудың заманауи және негізгі тенденцияларының бірі монолитті технологияның қарқынды дамуына байланысты жоғарыберікті бетондарды әзірлеу және енгізу бағытындағы зерттеулер біршама артуда [1]. Соңғы онжылдықта монолитті ғимараттарды тұрғызу технологиялары айтарлықтай өзгерістерге ұшырады, дәстүрлі бетондарды көп компонентті бетон композиттерімен, оның ішінде өздігінен тығыздалатын композициялармен біртіндеп ауыстыру, көп функционалды химиялық қоспаларды қолдану, бетон араласпаларының негізгі сипаттамаларын жақсартуға және бетонның физика-механикалық қасиеттерін жетілдіруге мүмкіндік беретін технологиялар кеңінен ұсынылуда. Лессовик В.С. [2] жоғары берікті бетондардағы цемент матрицасын модификациялауда түрлі сипаттағы, әсіресе техногендік сипаттағы ұнтақталған белсенді минералды компоненттердің маңызы ерекше екендігін ерекше атап өткен.

Қазіргі таңда өндіріс қалдықтарын заласыздандыру бағытында екі негізгі көзқарас қалыптасқан, біріншіден өндіріс орындарын зиянды қалдықтардан тазалау болса, екінші көзқарас табиғи ресурстарды кешенді пайдалану, өндірістің қалдықсыз немесе аз қалдық шығаратын тиімді технологияларын әзірлеу және ендіру болып табылады. Ал өндіріс қалдықтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін экономиканың негізгі салаларының бірі – құрылыс индустриясы, мәселен тек цемент өндірісінде жыл сайын 30 миллион тонна түрлі қалдықтар тиімді пайдаланылады [3].

Қазақ даласында қазіргі таңда 30 млрд тоннадан астам қалдық жатыр. Оның 6,7 миллиарды - улы, 5 миллиарды - тау-кен өндірісінің үйінділері. Статистика мәліметтері бойынша, бүгінгі күнде елімізде жиналып қалған қалдықтардың 10% ғана қайта өңделеді, 90% сол күйінде жатыр [4]. Құрылыс индустриясы қалдықтардың жалпы көлемінің 25-27%-ын

қайта пайдалану мүмкіндігіне ие, бірақ қазіргі уақытта бұл шикізаттың шамамен 4% ғана пайдаланады [5].

Жалпы алғанда екінші реттік шикізат пен техногенді қалдықтарды бетон технологиясында қолдану бағытында бірқатар авторлардың, атап айтқанда Баженов Ю.М. [1], Б.С. Демьянова [6], Х.Н. Мажиев [7], Д. К-С. Батаев [8,9], В.Г. Несветаев [10] т.б. авторлардың еңбектері белгілі.

Монолитті құрылыста, оның ішінде биіктікте құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жоғары сапалы бетон құрамдарын әзірлеу және енгізу бағыты өте өзекті, дегенмен, модификацияланған бетондарды дайындау және пайдалану бағытында толыққанды практикалық ұсыныстардың болмауы, олардың қасиеттері мен құрамдарының аз зерттелуі, сондай – ақ бұндай бетондардың қызмет ету мерзімі мен беріктігі туралы эксперименттік деректердің болмауы монолитті құрылыс үшін модификацияланған бетондарды кеңінен қолдану аймағын шектейді. Ал техногендік шикізат негізінде модификацияланған бетондарды монолитті құрылыста қолдану бағытындағы ғылыми зерттеулер мүлдем шектелген.

Сондықтан, техногендік шикізатты кешенді пайдалана отырып, монолитті құрылыс үшін жоғары берікті модификацияланған бетондардың құрамы мен дайындау технологиясын әзірлеу, монолитті бетон технологиясын жетілдіру бағытындағы өзекті мәселе болып табылады.

Елімізде және шетелде жүргізілген көптеген зерттеулер техногендік жоғарыдисперсті минералды толтырғыштардың (ТЖДМТ) цемент тасы мен бетонның құрылымы мен қасиеттеріне әсерін зерттеуге арналған [12, 13]. Бірқатар ғалымдар минералды толтырғыштардың бетон араласпасы мен бетонның негізгі қасиеттеріне оң әсер ететін, байланыстырғыш заттың шығынын айтарлықтай үнемдеуге ықпал ететінін анықтаған [14, 15].

Зерттеу нәтижелері және талдау

Біз тәжірибелік зерттеулерде техногендік шикізатты ұнтақтау кезінде түзілетін жоғары дисперсті өнімдері минералды толықтырғыштар, ескі бетон сынықтары (БС) мен карбонатты жыныстарды өндіру кезінде түзілетін қалдықтарды (КҚ) қолдандандық.

Барлық минералды толтырғыштар зертханалық (МВ-20-ЕКС) диірменінде 450-600 см²/г беттік ауданға дейін ұнтақталып, «Winner 2000ZDE» приборында бөлшектерінің өлшемі анықталды.

Зерттеулер кезінде толықтырғыштардың бетонның беріктік қасиеттеріне әсері зерттелді. Өртүрлі бетон араласпасы мен бетон қасиеттерінің толықтырғыштардың түріне тәуелділігін анықтау үшін салыстырмалы сынақтар да жүргізілді.

Жоғарыдисперсті толықтырғыштар бетон араласпасына цементтің белгілі бір мөлшерін ауыстыру арқылы енгізілді. Сынақтар кезінде бақылау құрамы ретінде В40 кластағы (бетон құрамы: С = 460 кг/м³; ҚТ = 960 кг/м³; Қ = 780 кг/м³; қоспа = 5,0 кг/м³; С=170кг/м³) бетон араласпасы қолданылды. Минералды толтырғыштар цемент массасының 30-тен 70%-ға дейінгі мөлшерінде цементтің белгілі бір мөлшерін ауыстыру арқылы енгізілді. Модификациялаушы қоспа ретінде «Linamix РК» суперпластификаторы қолданылды.

Ең алдымен қолданылатын техногендік сипаттағы минералды толықтырғыштардың тиімділігін анықтау мақсатында біз олардың Ca(OH)₂ гидравликалық белсенділігіне әсерін зерттедік.

Кесте 1 – Жоғарыдисперсті минералды толықтырғыштар мен кальций гидроксиді негізіндегі композициялардың беріктігі

№	ТЖДМТ атауы	ТЖДМТ: Ca(OH) ₂ қатынасы	Беріктігі, МПа
1	Бетон сынықтары негізіндегі ТЖДМТ	70 : 30	3,85
2	Карбонатты қалдықтар негізіндегі ТЖДМТ		3,61

1 кестенің деректерінен көрініп тұрғандай, жоғарыдисперсті толықтырғыштары негізіндегі үлгілердің беріктігі 3,5 МПа жоғары болды. Бұның негізгі себебі су молекулалары CaCO_3 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ құрылымындағы Ca^+ , OH^- , CO_3^- иондарының диффузиясына ықпал ете отырып, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ бөлшектерінің беткі қабаттарын да, шөгінді әктас бөлшектерінің беткі қабаттарын да белсендіреді. Бұл жағдайда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ және CaCO_3 арасындағы қатты ерітінділермен ұсынылған изоморфты араласпалар түзіліп, бұның бәрі материалдың композициялық құрылымын нығайтуға ықпал етеді.

Кесте 2 - Түрлі ТЖДМТ толықтырылған цемент композицияларының беріктік жиынау кинетикасы

№	Толықтырғыштың атауы	Беріктігі $R_{\text{сығ}}$, МПа							
		ТЖДМТ:Ц = 70:30				ТЖДМТ:Ц = 30:70			
		1	3	7	28	1	3	7	28
1	Бақылау үлгісі	5,1	6,3	17,2	21,2	17,6	20,9	37,3	45,7
2	Бетон сынықтары негізіндегі ТЖДМТ	4,9	6,1	16,7	22,1	17,8	21,9	38,8	49,8
3	Карбонатты қалдықтар негізіндегі ТЖДМТ	4,0	5,0	16,5	19,4	14,8	18,0	36,3	45,3

Дәл осындай әдістеме негізінде ТЖДМТ:Ц қатынасы 70:30 және 30:70 болған кездегі жоғарыдисперсті толықтырғыштардың бетонның беріктік жинау кинетикасына да әсері зерттелді.

Ордината осінде бетонның беріктігі МПа, абсцисса осінде қатаю мерзімі, тәулік

1 сурет – Бетонның беріктік жинау кинетикасы

2 кесте және 1 сурет мәліметтерінен көрініп тұрғандай, 28 тәуліктегі цемент тасының беріктігі ТЖДМТ:Ц қатынасы 70:30 болған кездегі бетон сынықтары негізіндегі композициялар үшін - 22,1 МПа, корбанатты қалдықтар негізіндегі композициялар үшін - 19,4 МПа құрайды. Бұл құрамдардың тәуліктік беріктігі шамамен 4,0 МПа, ал бетон сынықтарынан жасалған ТЖДМТ құрамындағы дәл осындай көрсеткіш 5,0 МПа-ға жақындады.

Бетон сынықтары негізіндегі ТЖДМТ-ның бұндай белсенділік әсерін оның құрамында толық гидратацияланбаған цемент бөлшектерінің болу мүмкіндігімен түсіндіруге болады.

Бетон сынықтарын ұнтақтау кезінде түзілетін шаң тәрізді фракцияны қосымша ұнтақтау бұл бөлшектерді қатаю процесіне қайта тартуға мүмкіндік береді, бұл бетонның физикалық-механикалық көрсеткіштерін жақсартуға, оларды өндіру кезінде қымбат және энергияны көп

қажет ететін портландцементті үнемдеуге және осы техногендік шикізатты пайдалану тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Бетондарда гидратацияланбаған цемент бөлшектерінің болуы мүмкіндігі туралы көптеген ғалымдардың еңбектері белгілі. Мәселен, белгілі ғалымдар Ю.М. Баженов [1], В.С. Лесовик [2], өз жұмыстарында бетондағы гидратация процесінде цемент дәндері өз әлеуетін толық емес, тек 70-80% жұмсайтындығын эксперименталды түрде дәлелдеген. Олардың пікірінше, цемент дәндерінің қалған бөлігі бетон композиті құрылымында «бұғатталған» күйінде қалады, ол ұзақ уақыт бойы, ғимараттардың конструкцияларында бетонның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде осындай «ұйықтау» режимінде болуы мүмкін.

Осылайша, тиімді толықтырғыш ретінде бетон араласпаларының құрамында бетон сынықтарынан жасалған ТЖДМТ бетондардың физика-механикалық сипаттамаларын едәуір арттыруға және осы жұмыста зерттелген ТЖДМТ басқа түрлерімен салыстырғанда қымбат және энергияны көп қажет ететін портландцементті үнемдеуге мүмкіндік беретіні анықталды.

2 кестенің мәліметтерінен қорбанатты қалдықтар негізіндегі толықтырғыштар композицияларында да бетонның маркалық беріктігі бақылау үлгісімен салыстырғанда төмен болмайтыны көрінеді.

Карбонатты жыныстар негізіндегі толықтырғыштардың тағы да бір тиімділігі бетонның басқа компоненттерімен салыстырғанда олар арзан, жоғары дисперсті толықтырғыштар ретінде бетон өндірісі үшін жетімді. А.У. Шаяхметовтың [16] пікірінше карбонатты композиттің құрамындағы әктас екі бағытта әрекет етеді: инертті материал ретінде, тығыз және сәйкесінше ауыр құрылымдық элементтерді екінші реттік шикізатпен алмастыруға мүмкіндік береді, ал жоғарыдисперсті минералды толықтырғыш ретінде ол цемент тасына қатысты химиялық белсенді әрекет етеді.

[17] еңбектің авторлары «портландцемент негізіндегі қатайтатын цемент қамыры карбонатты толтырғышпен әрекеттескен кезде $\text{CaCO}_3\text{-Ca(OH)}_2\text{-H}_2\text{O}$ жүйесіндегі әртүрлі құрамдағы кальций карбонатын түзіетінін және кальций карбонаты кристалдары салыстырмалы түрде шағын өлшемді болып, Ca(OH)_2 кристалдарынан өзгеше гидратация өнімдерінің арасында еркін орналаса алатынын» атап өткен.

Ал цементтің шығынын 30% төмендету бетонның өзіндік құнын төмендету арқылы техника-экономикалық тиімділік береді.

Қорытынды

Осылайша зерттеулер жоғары берікті бетон өндірісінде екінші реттік және техногенді шикізаттар негізіндегі жоғарыдисперсті толықтырғыштарды жоғары берікті бетондар өндірісінде цементтің белгілі бір үлесін ауыстыру үшін қолдануға болатынын көрсетті. Бұл өз кезегінде бетонның физика-механикалық қасиеттерін төмендетпестен, оның техника-экономикалық тиімділігін арттыруға және өндіріс қалдықтарын заласыздандырып, аймақтың экологиялық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Баженов, Ю.М., Демьянова, В.С., Калашников, В.И. Модифицированные высококачественные бетоны [Текст]: научное издание / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 368 с.
2. Лесовик, В.С., Толстой, А.Д., Милькина, А.С. Искусственные конгломераты с использованием техногенного сырья [Текст] / А.Д. Толстой, В.С. Лесовик, А.С. Милькина и др. // Актуальные проблемы современной строительной науки и образования: сб. науч. тр. Всерос. науч.-прак. конф. - 2017. - С. 144-148.
3. Методическое руководство по изучению и оценке техногенных минеральных объектов, представляемых на государственную экспертизу недр. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 108 «Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан».

4. [4.https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B)
5. Кокунько В.К. Создание и развитие сырьевой базы строительных материалов на основе попутнодобываемых пород и отходов горно-рудных предприятий / В.К.Кокунько // Строительные материалы,- 1994.- №4.-С. 4-6.
6. Демьянова, В.С., Гусев, А.Д. Эффективные строительные материалы с использованием техногенных отходов [Текст] / В.С. Демьянова, А.Д. Гусев. - Пенза: ПГУАС, 2013. - 127 с.
7. Баженов, Ю.М., Батаев, Д.К.-С., Мажиев, Х.Н. Мелкозернистые бетоны из вторичного сырья для ремонта и восстановления поврежденных зданий и сооружений [Текст]: научное издание / Ю.М. Баженов, Д.К.-С. Батаев, Х.Н. Мажиев и др. - Грозный: ИП «Султанбегова Х.С.», 2011. - 342 с.
8. Муртазаев, С-А.Ю., Батаев, Д.К.-С., Исмаилова, З.Х. Мелкозернистые бетоны на основе наполнителей из вторичного сырья [Текст]: научное издание / С-А.Ю. Муртазаев, Д.К.-С. Батаев, З.Х. Исмаилова и др. - М.: «Комтехпринт», 2009. - 142 с.
9. Муртазаев, С-А.Ю., Батаев, Д.К.-С., Саламанова, М.Ш. Прессованные мелкозернистые цементобетоны на модифицированном заполнителе [Текст]: научное издание / С-А.Ю. Муртазаев, Д.К.-С. Батаев, М.Ш. Саламанова. - Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2014. - 160 с.
10. Несветаев, Г.В. Оценка эффективности суперпластификаторов для высокопрочных и высококачественных бетонов [Текст] / Г.В. Несветаев, А.В. Налимова, Г.В. Чмель // Известия ВУЗов. Строительство. - 2003. - № 9. - С. 38-41.
11. Bui, V.K. Rapid testing method for segregation resistance of self-compacting concrete / V.K. Bui, D. Montgomery, J. Hinczac, K. Turner // Cement and Concrete Research 32. - 2003. - Pp. 1489-1496.
12. Высоцкий, С.А. Минеральные добавки для бетонов [Текст] / С.А. Высоцкий // Бетон и железобетон. - 1994. - № 2. - С. 7-10.
13. Калашников, В.С. К классификации жидкообразных минеральных дисперсных систем по показателю объемной концентрации твердой фазы [Текст] / В.С. Калашников, В.С. Демьянова, Ю.М. Баженов [и др.] // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: сб, науч. тр. Междунар. науч.-технич. конф. - Пенза, 2002. - С. 114-117.
14. Власов, В.К. Закономерности оптимизации состава бетона с дисперсными минеральными добавками [Текст] / В.К. Власов // Бетон и железобетон. -1993. -№ 4. -С.10-12. 128.
15. Larbi, J.A. The chemistry of the pole fluid of silica fume-blended cement systems [Text] / J.A. Larbi, J.M. Bijen // Cem. and Concr. Res. -1990. -V20. -№4. -PP.506- 516.
16. Шаяхметов А.У. Особенности термического разложения оксида, пероксида, гидроксида и карбоната кальция/ Шаяхметов А.У., Мустафин А.Г., Массалимов И.А. //Вестник Башкирского университета. –2011. –№1. –С.29–32.
17. Кононова, О.В. Структурообразование искусственного камня на основе отсеков дробления карбонатных пород / О.В. Кононова, В.Д. Черепов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 6). – С. 1200 – 1204.